

试管名称： Tube-A-899

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	10872	100.00%	100.00%
● P1	10000	91.98%	91.98%
⊗ Q1-UR	789	7.26%	7.89%
⊗ Q1-UL	265	2.44%	2.65%
⊗ Q1-LL	8617	79.26%	86.17%
⊗ Q1-LR	329	3.03%	3.29%
● P2	1110	10.21%	11.10%
● P3	717	6.59%	7.17%